

Mart, 2026-yil

**BUYUK MUTAFFAKIRLARNING YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH
HAQIDA QARASHLARI**

Raximova Laylo Shokir qizi

GulDPI magistri.

Shukurova U.U.

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19366150>

Anontatsiya. Maqolada buyuk mutafakkirlarning yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash haqidagi qarashlari tahlil qilinadi. Ular oilaviy qadriyatlar, tarbiya va ma'naviyatning ahamiyatini ta'kidlaydilar. Maqolada, shuningdek, buyuk mutafakkirlarning fikrlariga asoslanib, zamonaviy yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda qanday yondashuvlar va metodlar qo'llanishi mumkinligi ko'rib chiqiladi. Oila, tarbiya va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, yosh avlodning mas'uliyatli fuqarolar sifatida shakllanishida oilaning roli haqida ham muhim fikrlar keltiriladi. Bu maqola, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash jarayonida mutafakkirlarning hikmatlaridan qanday foydalanish mumkinligini ochib beradi.

Kalit so'zlar: yoshlar, oila, qadriyat, tarbiya, ta'lim, metod, mutaffakir, fikr, g'oya, tinchlik.

Аннотация. В статье анализируются взгляды великих мыслителей на подготовку молодежи к семейной жизни. Они подчеркивают важность семейных ценностей, воспитания и духовности. В статье также рассматриваются подходы и методы, которые можно использовать для подготовки современной молодежи к семейной жизни, основываясь на идеях великих мыслителей. Приводятся важные соображения о взаимосвязи семьи, воспитания и общества, а также о роли семьи в формировании молодого поколения как ответственных граждан. Статья показывает, как мудрость мыслителей может быть использована в процессе подготовки молодежи к семейной жизни.

Ключевые слова: молодежь, семья, ценности, воспитание, образование, метод, мыслитель, мысль, идея, мир.

Abstract. The article analyzes the views of great thinkers on preparing young people for family life. They emphasize the importance of family values, upbringing and spirituality. The article also considers what approaches and methods can be used to prepare modern young people for family life, based on the thoughts of great thinkers. Important thoughts are also given about the relationship between family, upbringing and society, as well as the role of the family in the formation of the younger generation as responsible citizens. This article reveals how the wisdom of thinkers can be used in the process of preparing young people for family life.

Keywords: youth, family, value, upbringing, education, method, thinker, thought, idea, peace.

Sharqda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashga qadimdan jiddiy ahamiyat berilgan.

Buyuk mutaffakirlarimizdan Alisher Navoiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Kaykovus, Rizouddin Ibn Faxriddin kabi allomalar bu masala yo'zasidan o'zlarining durdona fikrlarini tarixda qoldirib ketganlarki, ular hozirgacha o'z

Mart, 2026-yil

ahamiyatini yuqotmagan. Ular «Nasixatnoma», «Pandnoma», «Xikmatnoma» tarzida bizgacha yetib kelgan. Bu manbaalarda qizlarni hayotga tayyorlashda, ularda birinchi navbatda insoniy fazilatlar shakllangan bo'lishi, oila muqaddas, uni avaylab asrash aynan uy bekalariga bog'liq ekanligi haqida turli tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan xodisalar xikoya qilinadi. "Kaykovus Unsurulmaoni 63 yoshida o'g'liga atab "Qobusnoma" yozib, unda o'zining bola tarbiyasi, oilaviy hayot, shaxs kamoloti masalalarini bayon etdi. Kaykovusning "Qobusnoma" asari asosini Qur'oni karim suralari, Muhammad (sav)ning faoliyati va ko'rsatmalarini ifodalovchi hadislar, hikmatli hikoyatlar tashkil etadi. Asar 44 bobdan iborat. Dastlabki 4 bobi Haqni tanimoq, Payg'ambarlarning xilqati (yaratilishi), Alloh ne'matiga shukur qilmoq haqida bo'lib, qolgan 40 bobi ota-onani hurmatlash, ilmiy bilimlarni, san'atni egallash, harb, savdo, dehqonchilik ishlari va hunarni o'rganish, odob-axloq qoidalariga rioya etish, farzand tarbiyasi, saxovat va juvonmardlik kabi ko'plab masalalarni o'z ichiga oladi.

Pedagog A.Avloniy "Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot-yo xalokat, yo saodat- yo falokat" masalasidir degan fikri bugungi o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Bola tarbiyalashda buyuk mutafakkir bobomiz Mirzo Ulugbek shunday deganlar: "Oilada ota-onalar ayniqsa o'qimishli ota-onalar o'z farzandlarining haqiqiy inson bo'lib kamol topishiga alohida e'tibor berishlari lozim". Shunday ekan, har bir ota-ona farzandining tarbiyasiga ko'proq e'tibor berishi, ularga alohida vaqt ajratib, odob-axloqdan dars berishi, yomonlarga yaqin yo'latmasligi lozim ekan. Natijada yoshlar ota-onasi va el-yurtiga xizmat qiladigan, insonparvar, mehr- muhabbatli, oqibalit, vatanparvar, odob-axloqli farzand bo'lib ulg'ayishadi. Oilada tozalik, pokizalik va tartib mavjud ekan, u erda ma'naviy poklik ham bo'ladi. Abu Rayhon Beruniy "Tib qonunlari" nomli asarida bolaga tug'ilmasdan oldin g'amxo'rlik qilish uchun onaning salomatligi, jismoniy va ruhiy pokligiga e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlagan.

Burhoniddin Marg'inoniyning "To'g'ri yo'l ko'rsatish", "ishonchli qo'llanma" ma'nolarini anglatadigan shoh asari - "Hidoya"da islom huquqiga doir ko'p masalalar qatori alohida "Nikoh kitobi" mavjuddir. "Hidoya"da ko'rsatilishicha, "Musulmonlarning nikohlari kamida ikkita guvoh ishtirokida bog'lanadi. Guvohlar ikkisi ham hur, oqil musulmon erkaklar yoki bir er, ikki ayol bo'lmog'i lozim".[3]

Burhoniddin Marg'inoniy yozadi: "Bilginki, nikoh bobida guvohlik shartdir». Chunki Rasululloh (s.a.v.) "Guvohlarsiz nikoh nikoh emas" deganlar". Islom huquqi yaqin qarindoshlar o'rtasida nikohni ta'qiqalaydi. "Hidoya"da bu qoida Qur'onning Niso sur'asidagi 22-23-oyatlar keltirilgan holda asoslab berilgan. [3]

Abu Ali ibn Sino "Donishnoma", "Risolai ishq" asarlarida axloq madaniyati, oila qoidalari, urf-odatlarini yuzasidan teran fikrlar bildirgan. Ibn Sino e'tiqodicha, sevgi, muhabbat oila baxti, barqarorligining negizidir. U "Eng yuksak sevgi - bu insoniy sevgi bo'lib, bunday sevgi kishini sahvati qiladi, uni oqko'ngil va jozibali insonga aylantiradi", deb yozadi [1].

G'arbiy eron podshohining nabirasi Kaykovus ibn Iskandarning mashhur "Qobusnoma"sida ham sog'lom va ahil oila qadriyatlarini tilga olinadi: "Ey farzand, agar xotin olmoq tilasang, o'z hurmatingni yaxshi saqlag'il. Garchi mol aziz bo'lsa ham, xotin va farzandingdin darig' tutmag'il. Ammo xotinni pokdil, farzandni farmonbardor va mehribon tutg'il, bu ish sening qo'lingdadir".[4].

Mart, 2026-yil

Amir Temur ham oila qurish masalalariga davlat yumushlaridek juda jiddiy e'tibor bergan. Buyuk Sohibqiron, xususan, kelin tanlash haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: "O'g'illarim, nabiralarim va yaqinlarimni uylantirmoq tashvishida kelin izlamoqqa e'tibor berdim. Bu ishni davlat yumushlari bilan teng ko'rdim. Kelin bo'lmishning nasl-nasabini, yetti pushtini surishtirdim. Xos odamlar orqali sog'liq-salomatligini, jismonan kamolatini aniqladim. Kelin bo'lmish nasl-nasabi, odob-axloqi, sog'lom va baquvvatligi bilan barcha qusurlardan xoli bo'lsagina el-yurtga katta to'y-tomosha berib, kelin tushirdim" [2]. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, nikoh, oila shakllari, o'zbek oilalarining ijtimoiy va milliy xususiyatlarini xolis o'rganish, tahlil etish imkoniyati mustaqillik yillaridagina tug'ildi. Ma'lumki, sho'ro hukumati davrida boshqa masalalar qatori oila munosabatlariga ham sinfiy mafkura nuqtai nazardan yondashilar edi.

O'z davrining yetuk namoyondasi Abdurauf Fitrat 1916 yilda «Oila» nomli falsafiy asarini yozgan bo'lib, unda oilaviy hayot islohotidan baxs yuritilgan va adib najot yo'llarini axtarib, xalqlarning umuminsoniy qardoshlik g'oyasini targ'ib etgan. Fitrat oilaning ijtimoiy vazifalarini «Avlod tarbiyasi», "Fikriy tarbiya", "Axloqiy tarbiya" kabi qismlarga bo'ladi. Oilada bola bilan tarbiyachi o'rtasida juda yaqin va samimiy munosabat o'zining tabiiyligi va oddiyligi, mazmundorligi, iliqligi, hech qanday rasmiyatchilikning yo'qligi bilan ajralib turishi lozim.

Arastuning fikriga ko'ra, davlatning umumiy bitta oxirgi maqsadi bor, u ham bo'lsa, davlat hamma fuqarolarga bir xilda tarbiya berilishini ta'minlashi mana shunday tarbiya berish esa xususiy tashabbusning vazifasi bo'lmasdan, balki davlatning ishi bo'lishi lozim. U insonning yoshlik yillarini uchga bo'lib o'rganadi: 7 yoshgacha bo'lgan davr; 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan davr (jismoniy balog'at davrining boshlanishi) va jinsiy balog'at davrining boshlanishidan 21 yoshgacha bo'lgan davr. Uning fikricha, bunday davrlarga bo'lish tabiatga mos bo'lib tushadi.

Arastu o'g'il bolalar 7 yoshdan boshlab davlat maktabida o'qishi lozim, deb uqtiradi.

Bolalarga aqliy tarbiya berilishi kerakligini aytib, u o'g'il bolalar, avvalo, badantarbiya muallimlarining qo'liga topshirilsin, deb talab qiladi; bunda u bolalarni haddan tashqari charchatib qo'ymaslik kerakligini aytadi va ularning jismi mustahkamlanib olguncha engil mashqlar bilan shug'ullantirishni tavsiya etadi.

Muhammad Sodiq Qoshg'ariy "Odob as-solihan" asarida uylanadigan yigit nikohdan oldin uylanmoqchi bo'lgan qizini ko'rmog'i, uylanadigan qizining bokira bo'lmog'i hamda to'rt narsa umrda, qomatda, molda va nasabda erdan past va to'rt narsada, husn-jamolda, hulqda, adabda va iffatda erdan yuqori bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi. Bu fikr turmushda tinch va totuv yashash, oilada er-xotin munosabatlarida katta ahamiyatga ega.

Davoniyning fikricha: "Ota-ona bolaga jamiyatda mavjud bo'lgan hulq-odob qoidalarini singdirishga, yurish-turishga, eyish-ichish, o'z qilmishi uchun mas'uliyatni sezish, shirinsuxan bo'lish, yaxshilik, ezgulik kabi axloq qoidalarini egallashiga yordam berishi lozim". Ro'dakiy oilada bola tarbiyasi, yosh avlod kamolotida ota-onaning burchi haqida ham muhim fikrlarni ilgari suradi. Oilada farzand dunyoga kelgandan boshlab oilaning jamiyat oldidagi javobgarligi kundankunga ortib boradi. Chunki o'sib kelayotgan avlodning taqdiri ana shu muammoning hal qilinishi bilan uzviy ravishda chambarchas bog'langandir. Shunga ko'ra, ularni oilaviy hayotga tayyorlashda o'ziga xos xususiyat va mas'uliyat kasb etib, yoshlar hayot tarzini, o'z shaxsiy uslubini tarkib toptiradi. Bunda ularning o'ziga xos hayot tarzi, kun tartibi, qiziqishlari, shaxsiy muloqot shakllari paydo bo'ladi.

Mart, 2026-yil

Xulosa qilib aytganda yuqoridagi fikrlar talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ilmiy-amaliy holatini chuqur tahlil etish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham oila, maktab va mahalla hamkorligi masalasi hozirgi davrning asosiy talabidir. Maktab tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishning pedagogik jihatdan malakali, maqsadga muvofiq omillariga hamda keng imkoniyatlariga ega. Bunday holatning oldini olishning muhim vositasi oila-mahalla va maktabning hamkorlik dasturi asosida ta'limtarbiyaviy ish olib borishni ta'minlashdan iboratdir.

Demak, talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash takomillashtirilib borilmog'i, uning yangi qirralari kashf etilishi, to'plangan tajribalar umumlashtirilishi, bugungi kun nuqtai nazaridan yagona tizimga solinmog'i va hayotga tatbiq etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mustahkam oila ma'naviyati. A. Abdusamedov va boshq. T.: "Sano standart", 2012, 160 b.
2. Bo'riyeva M.R. O'zbekistonda oila demografiyasi.-Toshkent. 1997.
3. Musurmonova O va b. Ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirish – jamiyat taraqqiyotining asosi. – T.: "Fan va texnologiya", 2012, 188 b
4. Utepbergenov M. Qoraqalpoq oilalarining ijtimoiy va etnopsixologik muammolari. Psixol.f.d. ilmiy daraj. olish uchun yozilgan diss. -T.,2018.\

MODERN SCIENCE
& RESEARCH